

GEOPEC: UM PLUGIN DO QGIS PARA O CONTROLE DE QUALIDADE CARTOGRÁFICA

JOÃO VITOR ALVES GONÇALVES ¹
LUIS PHILIPPE VENTURA RODRIGUES ¹
AFONSO DE PAULA DOS SANTOS ²

Universidade Federal de Viçosa – joao.goncalves53@ufv.br

Universidade Federal de Viçosa – luis.ventura@ufv.br

Universidade Federal de Viçosa – afonso.santos@ufv.br

A história da cartografia acompanha o processo histórico da humanidade. Desde o início da humanidade, os homens faziam relatos dos caminhos úteis à sua ocupação por meio de desenhos em tecidos, papiros, pergaminhos, ou até mesmo em placas de argila, madeira e metal [1]. Contudo, a partir da década de 1970, a cartografia obteve avanços significativos relacionados à criação, estruturação, armazenamento, manipulação, análise e distribuição dos dados. Após, a cartografia foi democratizada por meio da tecnologia da informática, que permitiu que qualquer indivíduo com um simples dispositivo móvel com acesso à *internet* pudesse, por exemplo, ter acesso a rotas, cartas antigas ou mapas de lugares de difícil acesso [2]. Neste contexto de popularização e compartilhamento de dados cartográficos, em 2008 o governo brasileiro criou a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), instituída pelo Decreto nº 6.666 [3]. Dentre os requisitos da INDE, para possibilitar a usabilidade aos usuários, estão a padronização e a qualidade dos dados compartilhados. Assim, para garantir a qualidade, é necessário aplicar o Controle de Qualidade Cartográfica (CQC), que visa confrontar um produto ou dado cartográfico com um determinado padrão ou norma. Há diversos elementos de análise dentro do CQC, sendo um dos mais utilizados a acurácia posicional. Este elemento diz respeito à qualidade geométrica e posicional dos produtos cartográficos. No Brasil, para cartografia terrestre, as normas para acurácia posicional são o Decreto nº. 89.817 [4] e a Especificações Técnicas da INDE de Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG) [5]. Há outras normas para determinadas aplicações como: NBR-13.133 [6], INCRA [7] e ANM [8]. Entretanto, ainda há poucas ferramentas para a aplicação do Controle de Qualidade Cartográfica (CQC), podendo citar o GeoPEC [9], PyPEC [10], PEC Avalia [11] e QPEC [12]. Dentre estas ferramentas, algumas não se integram bem com Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e outras estão desatualizadas com relação às normas em vigor. Assim, o objetivo deste trabalho foi de implementar um *plugin* no QGIS, um SIG *open source*, para proceder ao CQC, de modo que contenha os padrões e normas brasileiras para avaliação da acurácia posicional de produtos cartográficos. Este *plugin* foi baseado no *software* GeoPEC, considerando as metodologias das normas brasileiras e a metodologia de avaliação proposta por [13]. Uma das desvantagens do uso do GeoPEC, em sua versão *desktop*, é a necessidade de manipulação dos dados em SIG para gerar um arquivo de entrada com os dados a serem processados no GeoPEC. Dessa forma, a ferramenta desenvolvida foi batizada de “*plugin* GeoPEC”, disponibilizando um *software open source* e acessível para aplicação do CQC diretamente no QGIS. Para o desenvolvimento do “*plugin* GeoPEC”, foram utilizados os seguintes materiais: *software* QGIS; PyQGIS: API Python para QGIS; “Plugin Builder”: *plugin* do QGIS usado para criação de outros *plugins*; Qt Designer: ferramenta para construção de interfaces gráficas; Notepad++: editor de texto para inserção do código. A Figura 1 apresenta o fluxograma de geração do *plugin* no QGIS. A primeira etapa consiste em planejar a ferramenta a ser desenvolvida, já que o QGIS possibilita criar *plugins* focados em janelas gráficas ou em ferramentas de processamento (*Processing Toolbox*). Para o “*plugin* GeoPEC” foi definido o desenvolvimento por meio de janelas gráficas, o que possibilita uma maior customização da ferramenta. Nesta etapa, também são definidas as funcionalidades do *software* que serão desenvolvidas, as janelas gráficas e os resultados a serem apresentados. A segunda etapa consiste em criar as estruturas de pastas e arquivos de um *plugin* para o QGIS. Para isto, foi utilizado o *plugin* do QGIS “Plugin Builder”. Na terceira etapa foi desenvolvida a parte gráfica com o uso do *software* Qt Designer. Assim, foram criadas janelas gráficas contendo diversos componentes como: *labels*, *editText*, *combo box*, *check box*, *table view*, *radio button*, *push button*, *group box*, *tab widget*, entre outros. Em seguida, na quarta etapa, foi realizada a inserção de linhas de código necessárias para que o programa executasse corretamente suas funções. Para isto, usou-se o editor de texto Notepad++. Em seguida, na quinta etapa foram realizados os testes e validação de cada ferramenta. Posteriormente, na sexta etapa, foi realizada a publicação do “*plugin* GeoPEC” no repositório *GitHub* e, além disso, adicionou-se o *plugin* ao repositório do QGIS. O

“*plugin GeoPEC*” é disposto na forma de menu no QGIS. Há quatro submenus contendo as suas funcionalidades. O primeiro, de Amostragem, foi pensado para abranger o cálculo do Tamanho Amostral e do Padrão de Distribuição Espacial das amostras de checagem no processo de avaliação da acurácia posicional. O segundo submenu foi criado para realizar os cálculos relacionados com a Acurácia Posicional, e abrange normatizações para CQC como Decreto 89817, ET-CQDG, NBR 13.133, INCRA e ANM, tanto em forma planimétrica quanto altimétrica. Adicionalmente, são realizadas análises estatísticas (análise de outliers, normalidade e tendência) e geração de relatórios no formato pdf. No terceiro submenu, existe uma ferramenta auxiliar para geração do arquivo de entrada para o programa *GeoPEC desktop*. Por fim, o último submenu consiste nas ferramentas de ajuda do *plugin*, com as opções “Sobre o GeoPEC”, “Ajuda” e “Referências Teóricas”. Na ferramenta de Tamanho Amostral, foram implementados os cálculos de tamanho amostral da ISO 2859 (utilizada na ET-CQDG), NBR 13.133, Amostragem Probabilística, ASPRS e CartTop (Portugal). A Figura 3 ilustra a disposição gráfica dos elementos desta opção do *plugin*. Para opção de avaliar o Padrão de Distribuição Espacial de um conjunto de pontos de checagem, implementou-se o método do Vizinho mais Próximo, com abas de entrada de dados (Figura 4) e resultados (Figura 5). No submenu Acurácia Posicional, na opção Calcular (Figura 6), o usuário insere os dados de entrada (pontos do produto teste e os pontos de referência), escolhe a norma a ser utilizada e as opções de processamento. Após esta configuração, o usuário clica no botão Calcular e serão apresentados os resultados, na aba da norma escolhida. Ainda são apresentados os resultados estatísticos por meio de tabelas e gráficos e, caso o usuário deseje, na aba de resumo e relatório (Figura 7), é gerado um relatório em formato pdf. Destaca-se que o *plugin GeoPEC*, assim como todos os *plugins* dentro do ambiente QGIS, possui o código aberto, o que facilita a customização, colaboração e aprendizado acerca do que está sendo realizado, como cálculos, estruturação e integração entre funções do código fonte. Assim, espera-se que o “*plugin GeoPEC*” possa resultar em um aumento na eficiência no cumprimento de normas relacionadas ao CQC em ambiente SIG por profissionais de áreas como Engenharia de Agrimensura, Cartográfica, Geografia, ou qualquer outra área que tenha a necessidade de utilização de normas relacionadas ao CQC. O “*plugin GeoPEC*” pode ser acessado pelo repositório de *plugins* do QGIS, no *GitHub* (<https://github.com/afonsopsantos>) e no site www.geopec.com.br.

Figura 1 – Fluxograma de implementação do “*plugin GeoPEC*”.

Fonte: Autores (2024).

Figura 2 – Menu do *plugin GeoPEC*.

Fonte: Autores (2024).

Figura 3 – Opção Tamanho Amostral no submenu Amostragem.

TAMANHO AMOSTRAL PARA CONTROLE DE QUALIDADE CARTOGRÁFICA

ISO 2859-1 / 2859-2 / ET-CQDG NBR 13.133 Amostragem Probabilística ASPRS CartTop de Portugal

Amostragem Espacial (ET-CQDG)	ISO 2859-1 (lote a lote)	ISO 2859-2 (lote isolado)
Área de Estudo (km²): 23,5697	Nº de células válidas: 3.6412	Nº de células válidas: 48
Escala: 1/ 25000	Nível de inspeção: II	LQA (%): 4
Calcular quantidade de células	LQA (%): 4	Calcular ISO 2859-2
Número de células: 24	Calcular ISO 2859-1	QL (%): 20
	Letra Código: A	Tamanho Amostral: 10
	Tamanho Amostral: 2	Número de Aceitação: 0
	Número de Aceitação: 0	

Fonte: Autores (2024).

Figura 4 – Cálculo do Padrão de Distribuição Espacial: aba de entrada.

PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

Entrada Resultado

Conjunto de Pontos: [] ...

Área de Estudo:

definir área Área: [] Unidade: m²

usar retângulo envolvente

usar uma layer

Layer: [] ...

Método: Vizinho Mais Próximo

Nível de Confiança: 95%

Calcular

Fonte: Autores (2024).

Figura 5 – Cálculo do Padrão de Distribuição Espacial: aba de Resultado.

PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

Entrada Resultado

Estatística do Vizinho mais Próximo

1ª ordem	2ª ordem	3ª ordem
R observado = 541,7440	R observado = 816,5589	R observado = 1031,3558
R esperado = 577,0299	R esperado = 865,5449	R esperado = 1081,9311
Índice R = 0,9388	Índice R = 0,9434	Índice R = 0,9533
Z calculado = -1,3290	Z calculado = -1,7711	Z calculado = -1,8054
SE = 26,5505	SE = 27,6581	SE = 28,0137
Z tabelado = 1,96		
Área (m²) = 171809177,7034		

Resultado = Padrão AGRUPADO Resultado = Padrão AGRUPADO Resultado = Padrão AGRUPADO
(NÃO é significativo estatisticamente) (NÃO é significativo estatisticamente) (NÃO é significativo estatisticamente)

PADRÃO ALEATÓRIO PADRÃO ALEATÓRIO PADRÃO ALEATÓRIO

Gerar Relatório

Fonte: Autores (2024).

Figura 6 – Opção Calcular do submenu Acurácia Posicional: Entrada.

Fonte: os autores (2024).

Figura 7 – Opção Calcular do submenu Acurácia Posicional: Resumo e Relatório.

Fonte: os autores (2024).

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar nossos agradecimentos ao apoio financeiro recebido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), que foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho por meio de suas bolsas de Iniciação Científica concedidas à João Vitor Alves Gonçalves e Luis Philippe Ventura Rodrigues, respectivamente. Ambos os bolsistas são estudantes do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, do Departamento de Engenharia Civil, do Centro de Ciências Exatas da Universidade Federal de Viçosa.

Palavras-chaves: cartografia; controle de qualidade cartográfica; plugin do QGIS; Acurácia Posicional; python;

Referências

- [1] JOLY, F. A cartografia. Tradução Tânia Pellegrini. 1. reimpressão. Campinas: Papyrus, 1997.
- [2] RAMOS, C. S. Visualização cartográfica e cartografia multimídia: conceitos e tecnologias. São Paulo: Editora UNESP, 2003.
- [3] BRASIL. Decreto nº 6.666, de 27 de novembro de 2008. 2008.
- [4] BRASIL. Decreto nº 89.817 de 20 de junho de 1984. Normas Técnicas da Cartografia Nacional. Brasil, 1984.
- [5] DSG. ET-CQDG: Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais. 1 ed. Brasil, 2016.
- [6] ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13.133 – Execução de serviços topográficos. 2021.
- [7] INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 2ª edição. Brasília, 2022.
- [8] ANM – Agência Nacional de Mineração. Resolução 123 de 1º de dezembro de 2022.
- [9] SANTOS, A. P. Software GeoPEC: software científico para avaliação da acurácia posicional em dados espaciais. Versão 3.6. 2023. Disponível em: www.geopec.com.br.
- [10] CALDERARO, R. P., CARVALHO, A. S., SANTOS, A. P. PyPEC Software para Avaliação da Acurácia Posicional de Produtos Cartográficos. Revista Brasileira de Geomática. 2024 (no prelo).
- [11] MIRANDA JR, I. A.; SANTOS, A. P.; CUNHA, M. M.; BARBOSA, L. S. Implementação de Ferramentas em Software Livre para Avaliação da Acurácia Posicional em Produtos Cartográficos. In: Proceedings XXIII GEOINFO, São José dos Campos, 2022
- [12] ELIAS, E.N.N. et al. QPEC: QGIS Toolkit for Evaluating Geospatial Data Positional Accuracy according to the Brazilian Cartographic Accuracy Standard. Anu. Inst. Geociênc., 2023;46:54245. 2023.
- [13] SANTOS, A. P.; RODRIGUES, D. D.; SANTOS, N. T.; GRIPP JR, J. Avaliação da acurácia posicional em dados espaciais utilizando técnicas de estatística espacial: proposta de método e exemplo utilizando a norma brasileira. Boletim de Ciências Geodésicas, v. 22, n. 4, p. 630–650, out. 2016.